

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Jendral Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo 96128,

Telepon (0435) 821125 Faximile (0435) 821752.

Laman: lppm.ung.ac.id, Email: lppm@ung.ac.id

Nomor : 0828/UN47.D1/PT.01.04/2025
Lampiran : 1 (satu) Proposal
Hal : Permohonan Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian
Fundamental Reguler Pendanaan DPPM Kemdiktisaintek
Tahun Anggaran 2025.

12 Juni 2025

Yth,
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo

Sehubungan dengan pelaksanaan Penelitian Fundamental Reguler Pendanaan DPPM Kemdiktisaintek Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Dosen Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo kiranya berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada nama-nama dibawah ini:

No	Nama	NIP/NIM	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Dr. Hapsawati Taan, S.T, MM	197602012005012004	Pembina Utama Muda/IVc	Ketua Tim Peneliti
2.	Dr. Idris Yanto Niode, S.Pd, MM	197810262005011001	Penata Tingkat I/III d	Anggota
3.	Mohammad Zubair Hippy, S.E., M.Si.	199201122022031003	Penata Muda Tingkat I/III b	Anggota

Untuk melaksanakan penelitian dimaksud dengan judul **“Analisis Pengembangan Model Sociotechnopreneurship dalam Meningkatkan Keberlanjutan Pemasaran Desa Wisata yang Terintegrasi Potensi Geopark di Provinsi Gorontalo”**, yang dilaksanakan terhitung mulai dari Bulan Mei s.d Desember 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala,

Prof. Lanto Ningrayati Amali, S.Kom., M.Kom., Ph.D
NIP. 197201021998022001

